

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Л.А. Калмыкова,

**доктор психологических наук, профессор кафедры дошкольной
педагогике и психологии ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный
педагогический университет имени Григория Сковороди»**

Речь детей в дошкольном возрасте носит преимущественно спонтанный характер. Как известно, спонтанная речь – это неподготовленное высказывание, речь в естественных условиях. Она может быть реактивной – диалогической, а также развернутым высказыванием – монологической. Спонтанная речь как правило произвольная, ненамеренная, неосознаваемая (осмысливается только ее содержание), неотрефлексированная, почти неконтролируемая и т.д. Если спонтанная речь может развиваться на основе спонтанной рефлексии над ней, естественных металингвистических способностей детей при наличии речевой среды (и на определенном уровне развитости даже без организованного обучения), то речь как деятельность – речевую деятельность – необходимо специально формировать, используя психотехнологии и методики, воздействующие на ее механизмы, учитывая при этом, что в речи человека, и ребенка в частности, существуют, согласно авторитетному психолингвисту современности И.М. Румянцевой, множество механизмов, которые работают как на уровне подсознания, так и сознания. Речевая деятельность обеспечивается механизмами речи, которые функционируют благодаря именно сознанию, а не подсознанию, поскольку реализация речевой деятельности всегда обусловлена сформированными речевыми мотивами, интенциями и речевым целеобразованием развитыми внутренней речью (внутренним программированием), грамматическим структурированием, умениями

получать результаты, достигая поставленных целей в высказывании. Такая – деятельностная – процессуальность речи ее субъекта всегда предполагает проявления ним (субъектом) осознанности, произвольности, намеренности, рефлексии над речью, владения речевыми действиями, которые базируются на осознании каждой составляющей высказывания (интонационных, лексических, грамматических и др. средств), что требует, безусловно, владения метаязыковыми и метаречевыми знаниями. Речевая деятельность – это система речевых действий, которые: а) возникают из необходимости в публичном формировании и формулировании мыслей, порождаются устойчивыми смыслоформирующими и смыслоформулирующими мотивами и осознанными коммуникативными интенциями; обуславливаются самостоятельными промежуточными и конечной речевой целями и взаимосвязанным с ведущим мотивом образом прогнозируемого результата высказывания; б) направлены на перекодирование общего субъективного замысла в высказывание, превращение смысловых и семантических внутриречевых структур в формы внешней речи, воссоздания ранее усвоенных грамматических структур поверхностного языка; в) субъектно опосредствованы действиями контроля и принятия решения об адекватности речевого процесса промежуточной цели во время его протекания без ожидания конечного результата и его совпадения или несовпадения с конечной целью высказывания; г) обеспечивают взаимодействие субъекта с социальной средой в условиях социально ориентированного общения. Этот самый сложный вид человеческой деятельности – речевой деятельности как системы речевых действий, обеспечивающих взаимодействие субъекта с социальной средой – развивается и постоянно совершенствуется на протяжении всей жизни человека. Но первоначальное ее развитие совершается именно в старшем дошкольном возрасте, когда происходят в речи качественные изменения под воздействием целенаправленного формирования у детей умений высказываться публично (на занятиях,

перед старшими людьми и т.д.) в мотивирующей сфере психики и внутренней речи детей, обеспечивающие первичное программирование речи и становление смысловых и семантических структур, становление основ произвольности, намеренности и элементарного осознания языка и речи. Предпосылкой речедеятельностного онтогенеза является сформированная к пяти годам на уровне, достаточном для воспроизведения ранее усвоенных грамматических структур поверхностного языка (синтаксиса), речезыковая компетенция ребенка (имплицитное овладение и владение родным языком).

Развитие речевой деятельности происходит в процессе приобретения ребенком таких качественных изменений в речи, как мотивированность, интенциональность, целенаправленность, программируемость, произвольность, преднамеренность, осознанность, отрефлексированность, контролируемость, структурированность, кодифицированность, а также овладение нормами социально ориентированного речевого общения.

Исследование речевой деятельности развивающихся в норме детей пяти лет, проведенное нами пооперационно в соответствии с пятью критериями: мотивационный, интенциональный, целеобразующий, внутренне-программирующий, грамматико-структурирующий и соответствующими им показателями – дало возможность нам выявить их возрастные речедеятельностные особенности и индивидуальные отличия, неравномерность в развитии различных речевых операций (навыков) и неодновременность в сроках первоначального функционирования речевых операций (навыков) и речевых действий (умений), определить индивидуальные уровни ее сформированности (высокий – 11%, достаточный – 24%, средний – 47,9% и низкий – 17,1%). Полученные в эксперименте данные стали основой для созданной нами психолингводидактической системы формирования у детей старшего дошкольного возраста речевой деятельности, которая обеспечила ее первоначальное развитие: в экспериментальной группе пятилетних

дошкольников выявлено увеличение количества детей, поступающих в школу, с высоким уровнем развития речи как деятельности на 60% и уменьшение их количества с недостаточным его уровнем почти на 14%.

Обнаруженные после формирующего эксперимента типологические особенности становления у старших дошкольников речевых операций и действий, а также их качественный и количественный анализы стали основой для выявления закономерностей развития речевой деятельности детей как констатации объективно существующих зависимостей между целенаправленными психодидактическими влияниями и результатами речедетельностного онтогенеза, усовершенствованием их речетворческой синергической системы и психики в целом. Суть этих закономерностей заключается в следующем:

1. Успешное формирование речевой деятельности зависит от развития обязательной речевой составляющей – всех без исключения психических процессов. Чем больше развивают когнитивную, эмоционально-волевою и психодинамическую сферы психики детей, тем более связной, целостной, выразительной и коммуникативно-целесообразной становится их речь. И наоборот: становление элементарной речевой деятельности в старшем дошкольном возрасте способствует всестороннему психическому развитию ребенка.

2. Развитие речевой деятельности детей определяется прежде всего тем, как приобретает способность воспринимать действительность и формировать, моделировать собственный образ мира – субъективный образ объективного мира.

3. Онтогенез речевой деятельности дошкольников предопределен созданием ребенком индивидуального языка как собственной языковой системы, удовлетворяющей потребностям детей коммуникации, а также конструированием своей внутренней вербально-смысловой сети, которая является результатом поступательного становления у детей способности соотносить предметы, явления, связи и отношения между ними, наглядные

ситуации, реально существующие, с разными уровнями вербальных кодов (языковых единиц), детерминирован своевременной сформированностью языковой компетенции.

4. Основанием для развития речевой деятельности детей дошкольного возраста является владение умением сравнивать образованные у них образы предметов, образы явлений, образы ситуаций и событий, образы связей и отношений с вербальными кодами, абстрагируясь при этом от конкретных вещей и формируя мысленный образ мира, который является основой для создания внутреннеречевой программы.

5. Реализация речевой деятельности дошкольников находится в непосредственной зависимости от близких и понятных им мотивов. Мотивирующая сфера психики ребенка охватывает и ее увлечения, и потребности, и интересы, и побуждения, и аффекты, и эмоции. Развитие речевой деятельности зависит от того, насколько своевременно формируются потребности в идеальном предмете – смыслоформировании и смыслоформулировании. Становление речевой деятельности детерминировано развитием мотивации достижения: стойких, самостоятельных, осознаваемых речевых мотивов и причин, которые лежат в основе речевых поступков. Речевая деятельность детей будет осуществляться, если возникающая речевая мотивация порождает речевую интенцию, а следовательно, образуется «образ результата» (Дж. Миллер и др.), необходимый для достижения конкретного результата: создания высказывания.

6. Речедетельностный онтогенез дошкольников обусловлен развитием интенциональной направленности говорящего ребенка на партнеров по коммуникации, на учебно-речевые задания и учебно-речевую деятельность; однонаправленностью и стойкостью речевых интенций (мыслей); наличием речевых замыслов и образов результатов прогнозируемых высказываний.

7. Формирование речи как деятельности зависит от развитости у детей самостоятельной произвольной регуляции речевого целеобразования, осознаваемого отображения цели говорения, от осуществляемой связи образа прогнозируемого результата высказывания с его мотивом.

8. Речевая деятельность дошкольников развивается тогда, когда их внутренняя речь начинает принимать участие в развертывании мысли в устное высказывание в акте говорения и, наоборот, свертывании воспринимаемого высказывания в акте аудирования речи. Становление внутриречевого процесса: движения от мысли к слову (при порождении речи) и от слова к мысли (при понимании речи) зависит от его возрастного и «функционального» (Л.С. Выготский) развития. На каждой ступеньке рече-мыслительного онтогенеза дошкольников существует, во-первых, свое особенное «отношение между мыслью и словом». Во-вторых, это отношение является также «движением» от мысли к слову и, наоборот, – от слова к мысли, а также «процессом», который развивается «функционально». Он «проходит через определенные фазы, стадии», имеет несколько звеньев и претерпевает «все те изменения, которые по своим самым существенным признакам могут быть названы развитием в собственном смысле этого слова [79, с. 330]».

9. Реализация речевой деятельности детей как целенаправленных, намеренных, произвольных речевых действий зависит от своевременного овладения внутренним программированием высказывания: «смысловым и семантическим синтаксированием» (Т.В. Ахутина). Речевая деятельность детей развивается, если они приобретают способность «фиксировать внутренней программой» содержание как всего высказывания, так и отдельных его фрагментов. В процессе развития речевой деятельности внутренняя программа будет выполнять свойственную ей функцию «развертывания смыслового содержания» и «свертывания системы объективных языковых значений во внутреннюю схему», если дети

приобретут способность использовать внутриречевую программу: а) как основу для «лексико-грамматического развертывания высказывания», для «сличения результатов речевого акта с его замыслом»; б) как способ «удержания предыдущего» и упреждения последующего содержания высказывания, в связи с чем ребенок приобретает способность «сохранять программу», а следовательно, развивается его речевая оперативная память. Таким образом, развитие речевых действий как мотивированных и целенаправленных зависит от становления у детей операций внутреннего программирования, «реализации программы» и сравнения ее с полученными результатами (Т.В. Ахутина, А.А. Леонтьев).

10. Развитие речевой деятельности непосредственно зависит от наличия и функционирования в речевой практике дошкольников всей совокупности внутреннеречевых операций, которые обеспечивают эту психическую функцию. Несформированность той или иной речевой операции в целостной рече-мыслительной функции обуславливает определенные трудности в порождении высказываний. Поэтому развитие речевой деятельности определяется степенью овладения детьми операциями программирования высказывания на разных его уровнях: а) «смыслового синтаксирования»; б) «семантического синтаксирования»; в) «грамматического структурирования»; г) «моторного (кинетического) программирования», а также соответствующих им операций дифференцирования, выбора»: а) «смысловых» единиц, б) «семантических» единиц, в) «слов по форме», г) «артикулем» – звуков (терминология, предложенная Т.В. Ахутиной).

11. Развитие речевой деятельности обусловлено приобретением детьми способности овладевать разными видами синтаксиса (глубинного и поверхностного) и лексики (глубинной и поверхностной), свойственных тому или иному уровню построения высказывания. Успешная реализация речевой деятельности детей зависит от имплицитного владения правилами разных видов синтаксиса: а) смыслового; б) семантического; в)

поверхностного. Согласно правилам этих видов синтаксиса, у детей выстраиваются индивидуальные речевые структуры, которые отвечают разным уровням порождения речи: а) внутренней (смысловой) программе высказывания; б) семантической структуре предложения; в) лексико-грамматической структуре предложения.

12. Развитие внутренней речи детей – важнейшей составной их речевой деятельности – обусловлено приобретением ими способности: 1) выстраивать «иерархическую структуру внутренних слов», то есть «внутреннеречевую схему» адекватно существенному для них содержанию мысленного представления и согласно «правилам ситуативно-смыслового развертывания» и 2) заменять смыслы и «ситуативно-смысловой синтаксис» объективными языковыми значениями, которые представлены «семантической структурой», выстроенной в соответствии с «правилами семантического синтаксиса» (Т.В. Ахутина).

13. Развитие речевой деятельности детей зависит от имплицитного овладения ими психологическими, т.е. смысловыми, содержательными правилами (ситуативно-смыслового развертывания), и правилами семантического синтаксиса. Смысловое (психологическое) развертывание высказывания определяется приобретением дошкольниками способности обеспечивать в процессе речи взаимодействие имплицитно усвоенных правил: а) ситуативно-смыслового развертывания; б) семантического синтаксирования. Смысловое развертывание при порождении речи происходит у детей тогда, когда осуществляется одновременное взаимодействие «говорения и слушания», то есть «действия и контроля» (Т.В. Ахутина) за ними – взаимосвязанных и взаимообусловленных составляющих целостного двустороннего речевого процесса.

14. Развитие умения трансформировать семантические структуры в поверхностные зависит у дошкольников от сформированной способности учитывать грамматические возможности родного языка, придерживаясь имплицитно усвоенных правил поверхностной грамматики, которые

учитывают «возможности конкретной языковой реализации указанных психологическими (смысловыми) правилами синтаксических отношений соответствующих семантических единиц». Начальное развитие речевого развертывания «через сравнение деформированного смысловой нагрузкой значения с объективными языковыми значениями» (Т.В. Ахутина), то есть «диалог мысли и слова» (Л.С. Выготский), зависит от развития способности детей осуществлять этот процесс как спонтанное рефлексирование.

15. Развитие речевой деятельности детей детерминировано их способностью передавать любые ситуации: отношения, каузальные связи, последовательность или одновременность ситуаций, событий неситуативно – с помощью тех внешних языковых средств, которые сразу полно и точно воспроизводят их, то есть адекватно их мысленному образу (исчезновение явления ситуативности речи, присущей дошкольникам, и становление у них контекстной речи).

16. Развитие операций грамматического структурирования опережает у дошкольников развитие операций внутреннего программирования и зависит от овладения грамматической структурой родного языка и его элементов – лексических единиц, которые объединяются во внешней речи по свойственным этому уровню порождения речи правилам поверхностной грамматики.

17. Первоначальное развитие речевой деятельности у детей обусловлено своевременным овладением произвольностью, преднамеренностью, осознанностью речи, рефлексией над речью. От начала своего возникновения спонтанная рефлексия у детей имеет произвольный, непринужденный характер, проявляется как двусторонний процесс говорения и слушания. Впоследствии рефлексивность приобретает черту произвольности, преднамеренности и становится осмысленным процессом самопознания, самоанализа, самоконтроля и самокоррекции собственной речи, в котором «качественно

изменяется и расширяется его ориентировочное звено» (А.А. Леонтьев). Значительное место в этом процессе принадлежит осознанному выбору языковых средств через использование элементарных выученных, осмысленных и осознанных правил поверхностной грамматики (метаязыка), их экспликацию и применение в развернутых высказываниях.

12. Становление речевой деятельности полностью зависит от «жизненных» (Л.С. Выготский) и научных, языковых и метаязыковых, «декларативных и процедуральных» (А.А. Залевская), осознанных и неосознанных, естественных (имплицитных) и выученных знаний. Каждая разновидность знаний, независимо от принципов их классификации, в известной мере обуславливает как функционирование, так и развитие речевой деятельности дошкольников.

Литература

1. Ахутина Т.В. Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса / Татьяна Васильевна Ахутина – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 215 с.
2. Ахутина Т.В. Нейролингвистический анализ динамической афазии. О механизмах построения высказывания / Татьяна Васильевна Ахутина. – М. : Теревинф, 2002. – 144 с.
3. Выготский Л.С. Мысль и слово // Психология / Лев Семенович Выготский. – М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – С. 462–512. – (Серия «Мир психологии»).
4. Залевская А.А. Введение в психоллингвистику : [учебн. пособ.] / Александра Александровна Залевская. – [2 изд., испр. и доп.]. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2007. – 560 с.
5. Леонтьев А.А. Психоллингвистические единицы и порождение речевого высказывания / Алексей Алексеевич Леонтьев. – М. : Наука, 1969. – 307 с.
6. Леонтьев А.А. Основы психоллингвистики / Алексей Алексеевич Леонтьев. – [3-е изд.]. – М.: Смысл ; СПб.: Лань, 2003. – 287 с.
7. Калмикова Л.О. Розвиток мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку: діагностико-розвивальна програма : [монографія] / Лариса Олександрівна Калмикова. – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2010. – 212 с.